

Manual de manutenção de sistema domiciliar de
tratamento de esgoto:

Biodigestor comercial seguido de Círculo de Bananeiras

Chácara Nossa Senhora, Mogi Mirim/SP
Residência Rafael

Setembro 2025

Projeto “Desenvolvimento, avaliação e diagnóstico de sistemas alternativos para soluções domiciliares de tratamento de esgoto: contribuições para o aprimoramento do programa MSD (SISal-MDS)”

Termo de Execução Descentralizada - TED nº 936273/2022

Realização

Apoio

Secretaria de
Agricultura

Financiamento

Manual de Manutenção de sistema domiciliar de tratamento de esgoto: Biodigestor comercial seguido de círculo de bananeiras

DOI: [10.5281/zenodo.17225450](https://doi.org/10.5281/zenodo.17225450)

Local de estudo

Chácara Nossa Senhora, Mogi Mirim/SP (Residência Rafael)
Setembro 2025

Projeto

Desenvolvimento, avaliação e diagnóstico de sistemas alternativos para soluções domiciliares de tratamento de esgoto: contribuições para o aprimoramento do programa MSD (SISal-MDS)

Termo de Execução Descentralizada

TED nº 936273/2022

Realização

UFABC - Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas/ CECS
UNICAMP- Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo/ FECFAU

Apoio

Secretaria de Agricultura de Mogi Mirim/SP

Fomento

Fundação Nacional de Saúde/ FUNASA

Coordenador do projeto

Prof. Dr. Eduardo Lucas Subtil, CECS-UFABC

Pesquisadores

Profa. Dra. Roseli Frederigi Benassi, CECS-UFABC
Prof. Dr. Rodrigo de Freitas Bueno, CECS-UFABC
Prof. Dr. Adriano Luiz Tonetti, FECFAU-UNICAMP
Dra. Isabel Campos Salles Figueiredo, FECFAU-UNICAMP
MSc. Milena Montier, CECS-UFABC

Servidores colaboradores da Superintendência Estadual da Funasa em São Paulo - FUNASA/SUEST-SP

Adam Douglas Sebastião Pinto
Sergio Luis Siebra Moreira

Sumário

Prefácio	5
Evitando mau cheiro (odores)	6
1. Respiro ou tubulação de ventilação	6
2. Sifões e caixas sifonadas	7
3. Anel de vedação na privada	7
Biodigestor	8
1. Cuidados para evitar o entupimento	9
2. Cuidados com o uso de produtos de limpeza	9
3. Retirada de lodo do biodigestor	9
Círculo de Bananeiras	11
Lista de Manutenção	13

Prefácio

O presente manual integra as atividades desenvolvidas no âmbito do projeto **“Desenvolvimento, avaliação e diagnóstico de sistemas alternativos para soluções domiciliares de tratamento de esgoto: contribuições para o aprimoramento do programa MSD (SISal-MSD)”**, realizado pela Universidade Federal do ABC (UFABC) em conjunto com a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), com apoio da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e da Secretaria de Agricultura de Mogi Mirim/SP. O projeto é executado por meio do Termo de Execução Descentralizada (TED nº 936273/2022).

O objetivo central da iniciativa é avaliar tecnologias alternativas ao arranjo convencional tanque séptico + sumidouro, por meio da implantação de diferentes soluções de tratamento de esgoto em domicílios selecionados, acompanhando sua operação, manutenção e desempenho técnico ao longo do tempo. As tecnologias testadas foram adaptadas às condições locais, com foco em baixo custo, simplicidade operacional, segurança sanitária e sustentabilidade ambiental.

A elaboração destes manuais busca oferecer orientações práticas e acessíveis para o correto funcionamento e manutenção dos sistemas implantados, de modo que os moradores possam se apropriar do conhecimento e garantir a longevidade e a eficiência dos sistemas. Mais do que um guia técnico, este material representa o esforço coletivo de pesquisadores, órgãos públicos e comunidade em construir alternativas de saneamento seguras, participativas e de fácil replicação em diferentes contextos do país.

Espera-se que este trabalho contribua não apenas para o fortalecimento do Programa MSD, mas também para a difusão de soluções inovadoras e sustentáveis de tratamento de esgoto, com impacto positivo na saúde pública, no meio ambiente e na qualidade de vida das famílias atendidas.

Equipe do projeto SISal-MSD

Este manual tem como objetivo detalhar o funcionamento dos sistemas de tratamento de esgoto implantados e listar as atividades necessárias para sua manutenção. O sistema instalado foi dimensionado para o uso de **04 pessoas** e é composto pelas seguintes etapas (Figura 1):

Figura 1. Etapas do funcionamento do sistema de tratamento de esgoto. 1) Tipo de esgoto tratado. 2) Tecnologia de tratamento. 3) Tecnologia de disposição final.

Evitando mau cheiro (odores)

Para evitar que o mau cheiro produzido naturalmente pelos sistemas de tratamento de esgoto retorne para o interior da casa, é preciso estar atento a três itens:

1. Respiro ou tubulação de ventilação

Deve ser instalado respiro ou tubulação de ventilação próximo à residência pois isto permite a saída dos gases e evita que o mau cheiro se acumule dentro da casa.

2. Sifões e caixas sifonadas

Cada pia, tanque ou lavatório deve ter um sifão. Os ralos de banheiro também devem ter sifões internos (caixa sifonada), sendo desaconselhado o uso de caixas secas. A água que fica dentro do sifão funciona como uma barreira que impede a passagem de gases e insetos da tubulação para dentro da casa (Figura 2).

Figura 2. Formas incorretas e corretas de usar sifões e caixa sifonada.

3. Anel de vedação na privada

Instalar o anel de vedação no encontro da privada e o cano de esgoto evita evitar o retorno de gases e mau cheiro (Figura 3).

Figura 3. Anel de vedação (azul) instalado entre o vaso sanitário e a tabulação de esgoto.

Biodigestor

- ✓ O biodigestor instalado é da marca Tecnipar 750 Litros. Para mais informação visite: <https://biodigestor.tecnicpar.com.br/>
- ✓ O biodigestor é um equipamento onde é feito o tratamento (transformação) do esgoto por microrganismos, gerando um líquido mais “limpo” e filtrado que pode ser disposto no solo.
- ✓ Nesse sistema também há a separação da parte sólida do esgoto, o lodo, que se acumula no fundo do biodigestor, e a produção de gases que são eliminados pela tubulação de ventilação.

Figura. 1 - Vista esquemática

1. Entrada de esgoto bruto (PVC DN 100mm)
2. Decantação e filtragem
3. Filtro anaeróbico
4. Elemento filtrante
5. Saída do efluente tratado (PVC DN 100 mm)
6. Lodo
7. Válvula de extração de lodo (PVC DN 50 mm)
8. Leito de secagem
9. Acesso (PVC DN 50 mm) para água na instalação e/ou descompactação manual do lodo.

Figura 4. Esquema de funcionamento do Biodigestor

- ✓ O esgoto de dentro do biodigestor **não precisa ser removido**. O biodigestor deve ficar cheio o tempo todo, é assim que ele trabalha
- ✓ Em caso de **entupimento ou vazamento**, a tampa do biodigestor pode ser aberta e um jato de água pode ser usado na limpeza do “filtro” que fica no interior

- ✓ Carros ou animais **não podem passar em cima da tampa. Construções não podem ser** feitas em cima do biodigestor ou da tampa.

1. Cuidados para evitar o entupimento

- ✓ Para evitar entupimento, **não jogue nenhum objeto** no vaso sanitário, pia ou chuveiro. **Não jogar:** papel higiênico, absorvente, fralda, preservativo, cotonete, fio dental, cabelo/pelos de barba, etc.

2. Cuidados com o uso de produtos de limpeza

- ✓ Como o sistema de tratamento de esgoto precisa manter os microrganismos vivos para funcionar bem, evite usar **produtos de limpeza em excesso**
- ✓ Usar desinfetante diluído para higienizar os vasos e um pouco de detergente nas pias e chuveiro
- ✓ Não usar pastilhas desinfetantes no vaso

3. Retirada de lodo do Biodigestor

- ✓ O lodo acumulado no fundo do biodigestor **deve ser retirado** uma ou duas vezes por ano, em um dia seco, sem chuvas
- ✓ Para retirar o lodo, **abra o registro** que fica dentro da Caixa de Secagem para retirar a parte mais “grossa e preta” do lodo, e depois feche novamente o registro. No restante do ano, o registro deve permanecer fechado

- ✓ **Use luvas** e depois lave bem as mãos!
- ✓ Importante: a data da remoção do lodo deve ser **anotada** para controle.
- ✓ Depois de 06 meses, o **lodo seco** que estiver acumulado no fundo do leito de secagem pode ser retirado e usado para **adubar árvores** ou ser **enterrado**.
- ✓ **Não é permitido** usar o lodo seco **em hortas!**

Figura 5. Caixa de secagem de lodo e sua remoção.

- ✓ Se abrir o registro e o lodo não sair, é possível que a tubulação possa estar entupida. Para **desentupir a saída de lodo**, coloque uma mangueira na tubulação branca e puxe para cima e para baixo, até amolecer o lodo solidificado.

Figura 6. Biodigestor e tubulação para descompactação do lodo

Círculo de Bananeiras

- ✓ O Círculo de Bananeiras recebe as águas cinzas e o esgoto tratado no biodigestor.
- ✓ Na cozinha, é importante **não jogar óleo e nem restos de alimento** na pia! Use ralinhos como esses:

- ✓ Um “morrinho” deve ser formado em volta do círculo para **evitar a entrada de água da chuva/enxurrada**.
- ✓ Quando necessário, **repor os galhos secos e palha/folhas** de bananeira. Este material vegetal ajuda na manutenção do círculo e evita mau cheiro. A camada de troncos e palha deve ser bem grande.

Figura 7. Exemplos de Círculo de Bananeira bem cobertos

- ✓ As bananeiras que já deram frutos devem ser cortadas. Estas frutas podem ser consumidas, **são seguras**.
- ✓ Deve ser feito o **manejo das bananeiras** de modo a deixar o centro do círculo sempre livre. Outras espécies podem ser plantadas ao redor do círculo.

Figura 8. Esquema ilustrativo do Círculo de Bananeiras

Figura 9. Camadas para preenchimento do Círculo de Bananeiras

Lista de Manutenção

Todo DIA

- Limpeza do ralinho da cozinha
- Limpeza do ralo do chuveiro

Todo MÊS

- Limpeza sifão da pia (cozinha)
- Limpar caixa de gordura
- Limpar filtro da máquina de lavar roupa

Todo SEMESTRE

- Reposição de folhas, palha e galhos no interior do círculo de bananeiras
- Limpeza/poda nas bananeiras do círculo de bananeiras
- Remoção do lodo do Biodigestor

